

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МУХИТНИНГ АХАМИЯТИ

Абдумажитова Саёҳат Абдуқосимовна

Термиз давлат педагогика институти

Мактабгача таълим методикаси

кафедраси ўқитувчиси

Annotatsiya: Мактабгача ёшдаги бола шахсини ривожлантириш масаласига тўхталар эканмиз, албатта у яшаётган муҳит, оила, мактабгача таълим муассасаси, жамиятнинг роли жуда каттадир. Таълим тизимининг ҳозирги кундаги ривожланиш босқичида унинг биринчи бўғини ҳисобланган мактабгача таълимда жадал ўзгаришлар юз бермоқда ва шу каби ўзгаришлардан бири бола шахсига йўналтирилган таълимда ривожлантирувчи муҳитни ташкил этиш масаласидир.

Калит сўз: Шахсий ёндошув, қадрият, психологик қўллаб-қувватлаш, усул, мақсад, модел, метод.

Мактабгача таълим жараёнида болага таълим-тарбия беришда шахсга йўналтирилган таълим модели устувор саналади. Шахсга онгли ёндошишнинг мақсади - шахсни ривожлантириш, уни берилган стандарт ва босим остида “ўзгартириш эмас”, балки “уни қандай бўлса, шундайлигича қабул қилиш”дир.

Шахсий ёндошув таълим жараёни иштирокчиларининг шахсий мажбуриятларини ривожлантириш ва тўлиқ намоён қилиш учун шароит яратишни кўзлайди.

Шахсий мажбуриятлар – бу шахс томонидан “шахс бўлиш” ижтимоий буюртмасини тадбиқ этувчи маълум фазилатларнинг намоён этилишидир .

Шахсий ёндошув таълим жараёнини ташкил этишнинг асоси сифатида шахснинг жамоа томонидан тан олиншини, инсоний муносабатларнинг юзага келишини билдиради. Бу муносабатлар натижасида бола ўзини шахс сифатида ҳис қилади ва ўзгаларда ҳам (катталар ва

тенгдошлари) шахсни ҳурмат қилишни ўрганади. Тенгқурлар, болалар жамоаси ҳар бир боланинг имкониятларини юзага чиқариш учун кафолат беради. ҳар бир боланинг шахс сифатида ўзининг имкониятларини тадбиқ этиш йўллари педагогнинг тўғри йўналиш олишига, яъни уни моддий ва маънавий қадриятларни танлашдаги муносабатига, йўналишлар тизимига, эътиқодига, ҳуқ-атворида намоён бўладиган мулоҳазаларига боғлиқ.

Педагог томонидан қадриятлар орасида йўналишини аниқлаш унинг касбий фаолиятини белгилайди. Шахсга ёндошув педагог ва болага ўзини шахс сифатида ҳис қилишига, уларнинг имкониятларини аниқлаш ва намоён этишга, ўзини англаб етишга, жамият томонидан амалга оширилиши мумкин бўлган ўз-ўзини англаш, ўз-ўзига ишонч ва ўзини кашф қилиш усулларига имкон яратади.

Таълим муассасасида болани ривожлантириш муаммоси педагогнинг таълим-тарбиядаги ролини кўриб чиқишни тақозо этади, яъни педагог боланинг шахсий салоҳиятини очишда унинг оиладаги шароитини инobatга олган ҳолда тарбиялашнинг замонавий илмий маълумотларини қўллаши лозим.

Шахсга йўналтирилган ёндошувни амалга оширишда педагог ўзаро муносабатларни босқичма-босқич режалаштиришда “педагог фаолиятининг воситаси” сифатида эмас, балки ўзининг педагог сифатида ва боланинг “шахсий тадбиқ этиш воситаси” сифатида қўллаши лозим.

Биринчи босқичда -педагог педагогик ўзаро муносабатларни психологик алоқа ўрнатиш нуқтаи назаридан танлайди ва ўзаро муносабатларни ривожлантира бориб (қабул қилиш ва ёқтириш, бир-бирига ишонч, ҳиссий қайғуриш, ўзаро муносабат ва ҳаракат ҳислари), педагогик алоқани ҳиссий-шахсий муносабатларга “ўтказди”. Бунда ўзаро муносабатлар характерига жавобгарлик муносабатларни қуришни биладиган педагог зиммасига тушади.

Иккинчи босқичда- болани психологик қўллаб-қувватлаш амалга оширилади. Бунда мулоқотнинг мақсади - катталар ва болалар орасида аниқ-ҳиссий, амалий ҳаракатланувчи ва англаш-этик алоқа намоён қилишдан иборатдир.

Бола шахсини ривожлантиришни психологик қўллаб-қувватлаш -бу боланинг муаммоларини тушуниш, қабул қилиш ва уни ҳал қилишда ёрдам беришдир. Унинг асосий мақсади бола ва катталар ўртасидаги кундалик педагогик мулоқотларда юзага келадиган ҳиссий-шахсий муносабатларини ривожлантиришдир.

Психологик қўллаб-қувватлаш- бола шахсини ривожлантиришнинг муҳим омилдир.

Психологик қўллаб-қувватлашни шахсни ривожлантиришнинг ўзаро муносабатлари сифатида амалга ошира бориб, тарбиячи:

- болага ўзига ва педагогга бўлган ишончини орттира бориб, унга самимийлик, ғамхўрлик ва меҳр-мухаббат намоён этади;
- боланинг ўз-ўзини баҳолашни мустаҳкамлаш ва аҳамиятини ошириш мақсадида унинг ютуқларини онгли равишда таъкидлайди;
- болада хато қилиш қўрқувини бартараф қилиб, унда ижобий ҳиссий бўшлиқ яратади;
- боланинг омадсизликларига диққатини тўхтатмай тушуниб (норозилик билан эмас) қарайди, унинг ечимини топишда бола билан бирга ҳаракат қилади. Бундай ёндошув асосида шахсга йўналтирилган ўзаро муносабатлар тизимида “катта-бола” муносабатлар йўналишлардан бири бўлиб, ҳар бир инсон ва айниқса таълим олувчилар хатолар ва уларни тўғрилаш ҳуқуқига эгадирлар.
- болани тарбияламайди, балки унинг муаммоларини бирга ҳал қилиб “йўл кўрсатади”. Шундай қилиб, психологик қўллаб-қувватлаш орқали педагог (катталар) ривожланишнинг истиқболи, характери ва шартлари учун жавобгарликни ўз бўйнига олиб, бола шахсини ривожлантиришнинг асосий омил сифатида чиқади ва бола ўз навбатида катталарнинг муносабатини

ижтимоий хулқ-атвор эталони сифатида кузатиб, (таҳлил қилиб), кўпчилик ижтимоий мос ва адекват хулқ-атвор меъёрларини ўрганади.

Психологик қўллаб-қувватлаш педагог ва бола ўртасидаги ҳиссий-шахсий муносабатларни ривожланишига олиб келади. ҳиссий-шахсий муносабатларни қидира бориб, бола педагог билан ўзаро муносабатга киришади ва мулоқот натижасида (диққат, дўстона муносабат ва бошқалар) намоён бўлган фазилатлари орқали уни ўрганади. Кейинги сафар у аввалги намоён бўлган фазилат учун алоқага киришади ва бунинг натижасида болада ҳиссий-ижобий ҳиссиётлар, атрофдагилар учун ўзининг аҳамиятлилиги шаклланади.

Маълумки, ҳар қандай одамнинг таълимий таъсири боланинг ҳақиқий фаолиятисиз амалга ошмайди. Бола фаолияти эса ўзгармас бўлиб қолмайди. Бола ривожланган сайин унинг мазмуни ва шакли ўзгариб боради.

Болалар учун ривожлантирувчи муҳит бу-болаликнинг амалий дунёсидир. Бола ушбу муҳитда яшайди, улар билан муносабатда ва ривожланади. Бу ўринда етакчи муҳит сифатида нафақат ўйин муҳити, балки бола ривожланиши учун муҳим бўлган барча фаолият турларини ўз ичига олади.

Мактабгача таълим муассасасида ривожлантирувчи муҳит боланинг жисмоний, ақлий, эстетик, маънавий ва ижтимоий ривожланиши ўз-ўзини ривожлантириш, унинг ижодий имкониятларини амалга оширишни таъминловчи махсус қурилмалар, нарсалар, қўлланмалар, асбоб-ускуналар, ўйинчоқлар йиғиндиси, турли ўйинлар, конструкторлар, мустақил ижодий фаолияти учун зарур бўлган жиҳозлар билан таъминланган турли хил объектларни ўз ичига олади.

Ривожлантирувчи муҳитнинг энг асосий аҳамияти унинг ривожлантирувчи-хусусиятига эга эканлигидадир. Бир хил ўйин ёшдаги боғча болалари бир хил қизиқиш билан шуғулланиши мумкин. Чунки уларнинг ҳаётий тажрибалари ортиб боради ва билимлари кенгайган сайин мунтазам

равишда у ёки бу ривожлантирувчи ўйинларнинг янги ва мураккаб жиҳатлари ўзлаштириб ола бошлайди.

Ривожлантирувчи муҳит болалар учун мақсадли ва турли хил фаолият билан шуғулланишга кўпгина имкониятларни бериш мақсадида ташкил этилади.

Чақалоқлик даврида бола ўйин фаолиятида катталар билан муаммоси чекланиб, асосан катталарнинг тасаббуси билан амалга оширилади.

Бола илк ёшида катталарнинг таълимий таъсири даврида воситали буюм фаолиятини эгаллаб олса, мактабгача ёшда эса бола томонидан мустақил ташкил этилиб, ўзига катталар ролини олиб уни алоҳида ўйнашга имкон олиб уни алоҳида ўйнашга имкон берадиган сюжетли роли ўйин фаолияти пайдо бўлади.

Бу ривожлантирувчи муҳит тизими бола фаолияти ривожланишининг ёш хусусиятларини ҳисобга олиш лозимлигини англатади. Бунда “Яқин ривожланиш муҳити” таъминлашни назарда тутамиз.

Мактабгача таълим муассасаларида нафақат гуруҳлар хонаси балки катта гуруҳлар учун мўлжалланган бошқа ҳоналарда ҳам турли – туман таркибий қисмдан иборат ривожлантирувчи амалий муҳитни ташкил этиш мумкин.

Мактабгача таълим муассасасида барча майдонли ҳоналар болалар учун очиқ бўлиши керак. Бола агар боғчага келганда ўзини ўз уйи каби қадрдон, илиқ, шинам ўзи ва ўртоқлари учун очиқ бўлган жойда юргандек сезса, бола тўлақонли ривожланади ва фаол ҳаракат қила олади.

Болалар катталар жамиятда яшашади, бироқ бола ривожланиши улар орасидагина эмас, балки ўз дунёси, яъни болалар ўйинчоқлари, болалар либелли, болалар китоблари, болалар расмлари ва бошқа нарсалар қуршовида таълим муассасасидаги ривожлантирувчи амалий муҳитнинг барча таркибий қисмлари боланинг: қўли, бўйи ёшига мос тарзда бўлиши керак.

Ривожлантирувчи муҳитнинг интерфаол усуллари турли тумандир. Бу болалар учун кун давомида ўз ихтиёрига кўра фойдали иш билан шуғулланиши имконини беради. Биз педагоглар учун катта ютуғимиз хисобланади.

Ривожлантирувчи муҳитнинг интерфаол қисмларига қуйидагиларни киртиш мумкин.

- жисмоний соғломлаштирувчи мажмуа;
- дизайн-студия, тасвирий студия; қўл меҳнати майдончаси;
- экологик мажмуа;
- болалар боғчаси майдончаси
- таълим бериш майдони
- тарих музейи
- расмлар галареяси ёки версанаж
- болалар ошхонаси
- қўғирчоқ театри ва техника воситалари.

Бундан ташқари яна кўплаб ривожлантирувчи муҳитнинг усулларини йўлаб топиши мумкин.

Мактабгача таълим муассасасида имкониятларни, шарт-шароитларни хисобга олиб ривожлантирувчи муҳитни бойитиш мумкин.

Хозирги даврда мактабгача таълим муассасада замон талабларига мос “Лего” ўйинчоқлари, компьютерлар ва Монтессори методикаси бўйича болаларнинг сенсорикасини ривожланиб бормоқда. Буларни алабтга биз педагоглар асраб-авайлашга ўргатишимиз лозим.

Мактабгача таълим ёшдаги болани илк ривожлантириш ва мактабгача таълимига тайёрлашда илғор педагогик технологияларни кенг қўллаш давр талабига айланмоқда. Бунда янги педагогик таълим асосан педагогик ўйинлар орқали амалга оширилади.

Масалан, боланинг тасвирий ва ижодий фаолиятини инновацион ёндашиб ташкил этиш, яъни ривожлантирувчи- ўйин машғулотларни қўллаш муҳим

аҳамиятга эга. Қуйида биз, МТМда расм машғулотларини инновацион лойиҳалар асосида ташкил этиш учун бир қатор усулларни тавсия этамиз.

Бармоқ билан расм солиш

Бунинг учун анча кенг майдон зарур: бармоқлар билан расм солишда болаларнинг кичик гуруҳи билан шуғулланган маъқул. Ялтироқ силлиқ қоғозга болалар бармоқлари кафтлари муштлари билан расм чизишлари мумкин аммо чўткача билан чизмаслиги керак. Фаолиятнинг бу тури болаларга “ қонуний асосда” киришиб кетишга имкон беради. Бармоқлар ёрдамида расм чизиш билан махсус тарзда ишлов берилган юзага эга бўлган столда ҳам шуғулланиш мумкин. Столда чизилган расмни кейин қоғозга кўчириш мумкин. Бунинг учун қоғозни стол устига қўйиш ва қаттиқ босиш кифоя.

Маккажўхори крахмали ёрдамида бармоқ билан расм солиш.

3 қисм сувга 1 қисм крахмал солинг.

Крахмални совуқ сувда думалоқ тугунчалар йўл бўлиб кетгунча аралаштиринг.

Аралашмани тиниқлиги ва концентрациясига даражасига қадар қайнатинг.

Илиқ аралашмага озиқ-овқатларга берувчи моддалар қўшинг.

Картошка крахмали ёрдамида бармоқ билан расм солиш.

1 ярим қисм крахмал

0.5 коса совун кўпиги

4 коса қайноқ сув

0.5 коса кукун

Ранг берувчи модда

Крахмални сув билан юмшоқ масса хосил бўлгунча аралаштиринг. Сувни аста –секин аралаштиришни давом эттирган ҳолда қўшинг. Паст ёнувчи оловга аралашма ялтироқ тусга киргунча қўйиб туринг. Қоришма совумасдан

туриб унга совун кўпигини аралаштиринг. Аралашма совугандан сўнг унга кукун ва ранг берувчи аралашма қушинг.

Губка билан расм солиш.

Бир неча губкаларга хар хил шакллар (қайчи ёки пичоқ ёрдамида)тухум сариғидан тайёрланган бўёқни сув билан аралаштиринг ва кичик лycopчага қўйинг. Болалар гупкани бўёққа ботиришлари ва қоғозга босишлари мумкин. Губка билан оддий чизса ҳам бўлади бу машғулот жуда қизиқарли.

Тугма картон қирқилган картон доиралар елим вилкалар каби турли предметларни айтинг. Бўёқни саёз елим товоқчаларга қўйинг. Болалар ўзлари танлаган предметни тўлиқ бўяшлари лозим.

Чилвир билан босиб расм солиш.

Бундай машғулотларда болалар чилвирни бўёққа ботирадилар ва уни қоғоз бўйлаб тортадилар. Кўп марталаб тортиш натижасида қизиқарли расмлар ҳосил бўлади.

Мум ёрдамида расм солиш

Бундай расм солишда болалар қоғозни мум қалам билан қалин қилиб бўйядилар. Улар хато қалам сифатида шамлардан ҳам фойдаланиш мумкин. Сўнгра бутун расмни бўёқнинг сувли аралашмаси билан чаплайдилар. Мум бўёқнинг суртилилишига тўсқинлик қилади ва расм унинг фониди намоён бўлади. Болалар бундай расмларни кўпинча сеҳрли расмлар деб атайдилар.

Ривожлантирувчи муҳитни юз ифодаси ва имо-ишора ҳамда “Кластер” усулида болаларнинг теварак-атроф билан таништириш, нуқтини ўстириш, хотирасини мустаҳкамлаш, қизиқишларини ошириш, диққатини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эгадир. Мактабгача таълим муассасасида ривожлантирувчи муҳитни яратишда янада бундан “Мен” мезони бўйича болаларни мустақил фикрлашга, ўзлигини танишига, тез фикрлашга, предметларни ажрата олишга ундайди.

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки мактабгача таълим муассасаларидаги хоналарда ривожлантирувчи муҳитни яратишда хоналарни ёруғи, шинамлиги, кенглиги, болалар ёшига мослигига эътибор берган холда яратиш мумкин.

Адабиётлар:

Abdumajitova, S. A. (2022). PRIORITY OF THE PERSON-CENTERED EDUCATIONAL MODEL IN PRESCHOOL EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL ACADEMIC RESEARCH*, 1(5), 53-57.

Abdumajitova S. A. STEAM TEACHING TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF EARLY DEVELOPMENT //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 10-13.

Abdukasimovna, A. S. (2022). STEAM-THE IMPORTANCE OF EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN BASED ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(7), 75-80.

Ayubjon o'g'li, A. A., & Islomjon, I. (2022, September). AXBORT TIZIMLARINING DASTURIY TAMINOTI BANK SOHASIDAGI AHAMIYATI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 67-73).

Ayubjon o'g'li, A. A. (2022). LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI. *Results of national scientific research*, 1(4), 39-44.